

музыкалық теорияны білуге және аспапта ойнаудың практикалық дағдыларына тестілеу жүргізуге және нәтижелерді салыстыруға болады.

Осылайша, музыкалық шығарманың мазмұнын ашуда мұғалімнің сөйлеу мәдениетін қалыптастыру білім сапасын арттыратын және оқушылардың музыкаға деген қызығушылығын арттыратын маңызды және қажетті процесс болып табылады. Музыканы оқытуда жақсы нәтижеге жету үшін барлық анықталған әдістер мен тәсілдер қолдану ұсынылады.

Пайдаланылған әдебиеттер :

1. Брунер, Дж. Речь, музыка и обучение. - М.: Просвещение, 1990.
2. Зайцева, Т. И. Речевая культура педагога музыки: методика формирования. - М.: Просвещение, 2013.
3. Мартинов, В. П. Развитие речевой культуры педагога в процессе обучения музыке. - М.: Просвещение, 2002.
4. Соколова, Н. М. Развитие речевой культуры учителя музыки в условиях современной школы. - М.: Просвещение, 2014.
5. Шаховская, Н. П. Формирование речевой культуры учителя музыки. - М.: Просвещение, 2011.
6. Арнольд, В. И. Развитие музыкальной культуры учащихся. - М.: Просвещение, 1973.
7. Брунер, Дж. Речь, музыка и обучение. - М.: Просвещение, 1990.
8. Иванов, А. В. Педагогика музыкального образования. - М.: Просвещение, 2006.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI O'STIRISHDA LUG'ATLARDAN FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI

Abdullayeva Gulyor Ganjaboy qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogikauniversiteti magistranti

Annotatsiya: *Lug'atlar bilan ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilarda kuzatuvchanlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, so'z boyligini oshiradi, o'quvchilarda shakllanib borayotgan imlo malakalarini rivojlantiradi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darolarida o'quvchilarning so'z boyligini ortishida, nutqini o'stirishida hamda bexato yozish ko'nikmasiga ega bo'lishida lug'atlardan foydalanishning yo'llari haqida bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *ona tili va o'qish savodxonligi, og'zaki nutq, yozma nutq, lug'atshunoslik, lug'at, imlo lug'at, izohli lug'at, so'z boylik, nutq o'stirish, bog'lanishli nutq, nutq madaniyati, ko'nikma, imlo malakasi.*

Annotation: *Working with dictionaries creates the ability to observe in elementary school students, expands their thinking and worldview, improves their speech culture, increases vocabulary, develops spelling skills that are being formed in students. This article describes the ways of using dictionaries to increase the students' vocabulary, develop their speech and acquire the craft of writing fluently in the primary language and reading literacy classes.*

Key words: *mother tongue and reading literacy, speaking, writing, lexicography, vocabulary, spelling vocabulary, annotated vocabulary, vocabulary, speech development, connected speech, speech culture, skills, spelling skills.*

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi ta'limining bosh vazifasi o'quvchilar nutqini o'stirish va uni bosqichma bosqich rivojlantirib borish hisoblanadi. O'quvchilarni o'z fikrlarini erkin, to'g'ri ifodalashga o'rgatish jamiyat uchun ham, psixologik va metodik jihatdan ham juda muhim bo'lishi bilan bir qatorda ularni xatosiz yozish ko'nikmalariga ega qilish hozirgi kunning dolzarb masalasi bo'lib kelmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" nomli asarlarida: "Agar kattaavlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat - shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak ko'zlangan maqsadga albatta yetamiz" - degan fikrlarni aytib o'tgan. [1,102]. Shu boisdan yurtimizda ta'lim tizimi bo'yicha juda ko'p yangi o'zgarishlar qilinmoqda.. Yoshlarimizning bilim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratib beril- moqda. Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimini o'rganilib, ularni mamlakatimizda tatbiq etib kelinmoqda. Xususan, Finlandiya ta'lim tizimini bunga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning fikrlashiga qaratilgan bo'lib, uni rivojlantirishda

lug'atlarning ahamiyati kattadir. Tildagi jamiki so'zlar, ularning tarixi, izohi, imlosi kabi muhim masalalar bilan lug'atshunoslik fani shug'ullanadi. Lug'atlar qadimdan yaratilib kelingan bo'lib, bunga misol qilib Mahmud Qoshg'ariy tomonidan XI asrda yaratilgan "Devoni lug'atit- turk", XVI asrda Usmonli turk tilida yaratilgan "Abushqa" lug'atlarini olishimiz mumkin.

O'quvchilar tabiat va insonlar bilan og'zaki muloqotda bo'lishi bilan so'z, ibora, tasviriy ifoda, maqol, hikmatli so'zlarni o'rganadi, ularni o'z so'zlariga aylantiradi va o'z nutqida qo'llaydi. Bundan tashqari ta'lim jarayonlarida ham o'quvchilar har bir darsda shu fanga mos ko'plab atama va terminlarni o'rgana boradi.

Maktabda lug'at ustida ishlash metodikasi to'rt asosiy yo'nalishni ko'zda tutadi:

1. O'quvchilar lug'atini boyitish, ya'ni yangi so'zlarni, shuningdek, bolalar lug'atida bo'lgan ayrim so'zlarning yangi ma'nolarini o'zlashtirish. Ona tilining lug'at boyligini bilib olish uchun o'quvchi o'z lug'atiga har kuni 8-10 ta yangi so'zni, shu jumladan, ona tili darslarida 4-6 so'zni qo'shishi, ya'ni shu so'zlar ma'nosini o'zlashtirishi lozim.

2. O'quvchilar lug'atiga aniqlik kiritish. Bu o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- o'quvchi puxta o'zlashtirmagan so'zlarning ma'nosini to'liq o'zlashtirish, ya'ni shu so'zlarni matnga kiritish, ma'nosi yaqin so'zlarga qiyoslash, antonim tanlash yo'llari bilan ularning ma'nosiga aniqlik kiritish;

- so'zning kinoyali ma'nosini, ko'p ma'noli so'zlarni o'zlashtirish;

- so'zlarning sinonimlarini, sinonim so'zlarning ma'no qirralarini o'zlashtirish;

- ayrim frazeologik birliklarning ma'nosini o'zlashtirish.

3. Lug'atni faollashtirish, ya'ni o'quvchilar ma'nosini tushunadigan, ammo o'z nutq faoliyatida ishlatmaydigan nafaol lug'atidagi so'zlarni faol lug'atiga o'tkazish. Buning uchun shu so'zlar ishtirokida so'z birikmasi va gaplarni tuziladi, ular o'qiganlarni qayta hikoyalash, suhbat, bayon va inshoda ishlatiladi.

4. Adabiy tilda ishlatilmaydigan so'zlarni o'quvchilar faol lug'atidan nafaol lug'atiga o'tkazish. Bunday so'zlarga bolalarning nutq muhiti ta'sirida o'zlashib qolgan adabiy til me'yoriga kirmaydigan, ayrim adabiy asar va so'zlashuv tilida qo'llanadigan sodda so'z va iboralar, sheva va ijtimoiy guruhga oid so'zlar kiradi. [4, 309]

Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi og'zaki va yozma nutqni takomillashtirishda bir qator lug'atlardan ham foydalaniladi. Bular imlo va izohli lug'atlardir.

Adabiy til yozma shaklining me'yorlashuvi va takomilida, shuningdek, og'zaki hamda yozma nutq orasidagi bog'liqlik va yaqinlikni mustahkamlashda imlo lug'atlari muhim rol o'ynaydi. Imlo lug'atlari nafaqat so'zlarning yozma shakli, balki og'zaki talaffuz shaklining ham me'yorlashuvi va uning muayyan turg'un, adabiy holatda bo'lishiga xizmat qiladi, chunki aksariyat so'zlar yozma shaklga asoslangan holda talaffuz qilinadi. Imlo lug'ati tilning lug'aviy boyligini o'zida jamlovchi va saqlovchi ishonchli manba hamdir. Chunki u boshqa tip lug'atlarga kiritilmaydigan ba'zi so'z va so'z shakllarni ham qamrab oladi. Imlo lug'atlari yozma nutq madaniyatining, imloviy savodxonlikning muhim qurolidir. [2, 3]

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida imloga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, har bir mavzuda matnlar ichida ajratib ko'rsatilgan so'zlar berilgan. Bu so'zlarning ham yozilishiga ham ma'nosiga e'tibor berilishi zarurdir. Misol uchun 1-sinf darsligida quyidagi so'zlar berilgan:

Sustqadam, nozikta'b, organizm, qapishish, axloq, bakteriya [3, 103]

Har bir darsda yozilishi bir muncha murakkab bo'lgan so'zlar o'quvchilarga o'rgatilib, ular imlo lug'atdan topilib, o'quvchilar daftarlariga yozdiriladi. Ayniqsa, x va h tovushlarini farqlashda o'quvchilar bir muncha qiyinchiliklarga duch keladi. Buni yengishning oson yo'llaridan biri imlo lug'atlaridan foydalanishdir.

Izohli lug'atlarda esa so'zning bosh va ko'chma ma'nolari izohi beriladi, so'zning ma'nolari tushuntiriladi. Barcha boshlang'ich sinflar ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarining so'ngida izohli lug'atlardan namunalar keltirilib o'tilgan:

Kislorod – biz nafas oladigan toza havo tarkibidagi modda, ko'zga ko'rinmaydi.

Ko'lmak – chuqur joyga to'planib qolgan suv.

Kunbotar – quyoshning botish vaqti (tomoni).

Laqab – biror kishiga hazil qilib yoki masxaralab berilgan qo'shimcha nom yoki

hayvonlarga qo'yilgan nom. [3, 102]

Maktabda nutq o'stirishning muhim vazifalaridan biri lug'at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo'nalishlarini ajratish va asoslash, o'quvchilarning lug'atini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi.

O'quvchilar izohli lug'atlar orqali yangi so'zlarni o'rganib, so'ngra bu so'zlarni o'z nutqida ishlata boshlashadi. Bir yangi so'zni izohlash uchun bir qancha so'z birikmalaridan foydalanilganligi sababli, o'quvchilarda yanada so'z boylikini oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. M. Mirziyoyev "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" -Toshkent: 2021-yil, 102-
2. A.Madvaliyev, E.Begmatov "O'zbek tilining imlolug'ati" .-Toshkent: Akademnashr, 2012. 3-
3. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun "Ona tili va o'qish savodxonligi (1-qism)" 1-sinf uchun darslik, - Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021-yil, 102-103-betlar.
4. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharoljon Sariyev "Ona tili o'qitish metodikasi" Darslik Toshkent «NOSIR» nashriyoti 2009, 309-bet.

МУЗЫКА САБАҒЫНДА БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ СТИЛІН ДАМУЫ

Орынбасар Жаңылай Жангельдықызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент

Біз таңдаған тақырып бойынша жұмыс: «Музыка сабағында бастауыш мектеп жасындағы балалардың музыкалық стилін дамыту» көптеген ғалымдар бұл мәселемен айналысқанын көрсетті, бірақ қазіргі уақытта ол өзекті болып қала береді. Музыкалық талғамның арқасында бала көркем құнды музыканы тамашалай алады. Ол музыкалық шығарманы терең қабылдайды. Тек эмоцияларды, қызығушылықтарды, талғамдарды дамыта отырып, баланы музыкалық мәдениетке баулуға, оның негізін қалауға болады. Бұл адамның кейінгі дамуы, оның жалпы рухани қалыптасуы үшін өте маңызды.

Музыка әлемі шексіз бай, жомарт және алуан түрлі. Музыка өз қазынасын бірден ашпайды. Түсіну көптеген себептерге байланысты: біздің мәдениетімізден, өмірге, өнерге деген сұраныстардан, қоршаған ортадағы жоғары, риясыз нәрсені байқау, бағалау қабілеттерінен. Терең мазмұнды музыканы түсіну музыкалық шығарманы тыңдау, тыңдау кезінде біздің белсенділігіміздің немесе пассивтілігіміздің деңгейімен анықталады.

Д. Д. Шостакович музыка әуесқойлары мен білгірлері туылмайды, бірақ олар болады деп жазды; осыған байланысты үмітсіз адамдар жоқ, музыкалық талғамның, музыканы түсінудің баяу қалыптасатынын есте ұстаған жөн. Музыканың мазмұнын түсіну барлығына қол жетімді, тек жолды бастаудағы қиындықтарды жеңу үшін белгілі күш-жігерді қолдану қажет.

Радио, жазбалар, содан кейін теледидар және магнитофон жазбалары арқылы үлкен көлемде таратылған Музыка әлеуметтік өмірдің міндетті және тітіркендіргіш факторына айналғаны соншалық, оның қазіргі қоғамдағы рөлі туралы әр түрлі кәсіптегі адамдар, соның ішінде философтар, саясаткерлер, жазушылар ойлануы керек еді.

Музыка адамдарды тәрбиелеуге және қоғамды өзгертуге, адамның интеллектуалды, ерікті және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға, шығармашылық күштер мен қабілеттерді оятуға және ынталандыруға, тұлғаның әлеуметтенуіне ықпал етуге (яғни оны қоғамға қосуға), саяси үгіт-насихатқа көмектесуге, адамдарды жоғарыәлеуметтік мұраттар үшін күресуге ұйымдастыруға және біріктіруге қатысады.